

ОСОБЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМЫ ВУЗОВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Мурадова Наргиза Улжаевна

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё, д.ф.э.н.,
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288871>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности формирования и функционирования экосистемы вузов в цифровой среде. Теоретически обосновано понимание экосистемного подхода, включающего интеграцию образовательных, исследовательских, управленческих и маркетинговых процессов в рамках единого цифрового пространства. Отмечено, что цифровая экосистема вуза является не только технологической платформой, но и стратегическим инструментом трансформации высшего образования. На основе анализа отечественных и зарубежных исследований показано, что цифровые кампусы, национальные консорциумы и сетевые образовательные программы способствуют развитию гибких траекторий обучения и повышению конкурентоспособности вузов. Особое внимание уделено роли маркетинговых стратегий, включая цифровой брендинг, SMM-коммуникации и использование аналитических инструментов, обеспечивающих укрепление имиджа и формирование устойчивых отношений с целевыми аудиториями. Сделан вывод о том, что интеграция маркетинга в цифровую экосистему вуза является ключевым условием её успешного функционирования и повышения конкурентоспособности в глобальной образовательной среде.*

***Ключевые слова:** цифровая экосистема, вуз, цифровая среда, открытая экосистема, безопасность, цифровая инфраструктура, цифровой кампус, образовательная траектория, педагогический потенциал, пандемия COVID-19, маркетинговые стратегии, SMM-коммуникации, бренд-менеджмент, KPI, SMM-метрики, цифровой бренд, контент-маркетинг, CusDev, Капо.*

Современные вузы переживают радикальные трансформации под влиянием цифровизации. Традиционная модель вуза как изолированного образовательного института сменяется концепцией цифровой экосистемы, в которой образовательные, исследовательские, управленческие и социальные компоненты объединяются в едином цифровом пространстве. Такая экосистема формируется за счёт интеграции онлайн-платформ, облачных сервисов, цифровых коммуникаций и инновационных педагогических практик, обеспечивая устойчивое развитие вуза и его конкурентоспособность в глобальной образовательной среде.

С теоретической точки зрения экосистема вуза в цифровом измерении определяется как совокупность взаимосвязанных элементов — студентов, преподавателей, административного аппарата, партнёров, а также цифровых технологий, объединённых единой инфраструктурой. Исследователи подчёркивают, что цифровая экосистема выступает не просто инструментом автоматизации, но и средством стратегической трансформации вуза, способствующим перестройке процессов обучения,

научной деятельности и управления.[1; 2] Важным элементом здесь является открытость: вузы всё чаще формируют «открытые экосистемы», основанные на взаимодействии с внешними партнёрами, бизнес-структурами и государственными институтами. В такой системе особое значение приобретает безопасность, указывающими на необходимость защиты персональных данных, формирования культуры кибербезопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры. [3]

Практические кейсы показывают, что экосистемный подход приносит ощутимые результаты. Например, зарубежные консорциумы вузов внедряют совместные цифровые платформы, которые позволяют студентам проходить модули в разных вузах, а преподавателям — участвовать в сетевых образовательных программах. Это формирует гибкость образовательной траектории и усиливает конкурентоспособность вузов на рынке образовательных услуг. Одновременно формируются цифровые кампусы, включающие онлайн-сервисы управления обучением, научные репозитории, интегрированные коммуникационные каналы и сервисы обратной связи.

Не менее важным направлением развития является педагогический потенциал цифровой экосистемы. Согласно реформам в сфере образования, цифровая среда способствует переосмыслению учебного процесса: акцент смещается с передачи знаний на формирование компетенций, а обучение становится более индивидуализированным. В условиях пандемии COVID-19 этот фактор оказался особенно значимым: вузы, обладавшие развитой цифровой инфраструктурой, быстрее адаптировались к новым условиям, сохранили качество образовательных услуг и поддержали исследовательскую активность. [4]

Однако развитие цифровых экосистем невозможно без маркетинговых стратегий, ориентированных на укрепление имиджа и повышение конкурентоспособности вуза. В цифровом пространстве вузы сталкиваются с необходимостью борьбы за внимание абитуриентов, студентов и партнёров, что делает SMM-коммуникации, бренд-менеджмент и продвижение образовательных программ неотъемлемой частью экосистемы. В отличие от традиционной рекламы, маркетинговые стратегии в цифровой экосистеме базируются на аналитике больших данных, мониторинге социальных медиа, применении KPI и SMM-метрик (охват, вовлечённость, конверсия). Эти инструменты позволяют вузу управлять репутацией, формировать устойчивые отношения с целевыми аудиториями и оперативно реагировать на изменения внешней среды.

Важным аспектом маркетинговых стратегий является создание цифрового бренда вуза. Он включает визуальную идентичность, ценностные предложения, систему коммуникаций и позиционирование на образовательном рынке. Применение стратегий контент-маркетинга, развитие интерактивных форм взаимодействия (онлайн-дни открытых дверей, вебинары, социальные кампании) позволяет вузу не только привлекать новых студентов, но и укреплять лояльность уже обучающихся. Здесь особую роль играет интеграция моделей CusDev и Kano, которые позволяют исследовать ожидания абитуриентов, формировать образовательные предложения, соответствующие их потребностям, и оценивать уровень удовлетворённости.

Таким образом, экосистема вуза в цифровой среде представляет собой не просто технологическую платформу, а комплексное явление, в котором сочетаются образовательные, управленческие, инновационные и маркетинговые процессы. Она обеспечивает возможность гибко адаптироваться к вызовам, формировать стратегическое

развитие и выстраивать долгосрочные конкурентные преимущества. Теоретические исследования подчёркивают структурность, открытость и безопасность таких систем, а практика демонстрирует успешные примеры реализации в форме консорциумов, цифровых кампусов и сетевых программ. В то же время будущее цифровых экосистем вузов напрямую зависит от того, насколько эффективно в них будут интегрированы маркетинговые стратегии, направленные на создание сильного бренда, управление репутацией и формирование устойчивых отношений с ключевыми аудиториями. Именно маркетинг становится связующим звеном между внутренними возможностями цифровой экосистемы и внешними требованиями общества, рынка и государства, превращая вуз в активного участника глобального образовательного пространства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Неборский Е.В. Цифровая экосистема как средство цифровой трансформации университета // Мир науки. Педагогика и психология. – 2021. – Т. 9. – №. 4. – С. 2.;
2. Климов А.А., Заречкин Е.Ю., Куприяновский В.П. О цифровой экосистеме современного университета // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2019. – Т. 15. – №. 4. – С. 815-824.
3. Buinytska O. et al. Theoretical exploration of the design of the open university ecosystem and its security challenges within the realm of digital transformation // CPITS-II 2024: Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II 2024. – 2024. – №. 3826. – С. 115-128.
4. Давыдова Т.Е. Предикторы успешного развития университета в инновационной экосистеме // Организатор производства. – 2022. – Т. 30. – №. 1. – С. 158-169.